

ЎЗБЕКИСТОННИНГ МИЛЛИЙ РИВОЖЛАНИШИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7504052>

ELSEVIER

Foundation of Advanced Research Scholars

Акаева Марапат Абдухоликовна

НамДУ юридик факультет доценти

Abstract: Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан сўнгги йилларда олиб борилаётган ислохотлар мамлакатни ривожланган давлатлар каторига чиқишига омил ҳисобланмоқда. Мақолада Президентнинг миллий ривожланишимиздаги олиб бораётган фаолияти, хусусан, 2022 йил 20 декабрдаги Мамлакат парламенти ва халқига мурожаатида миллий ривожланиш бўйича йўл-йўриқлари таҳлил этилган

Keywords: Ўзбекистон, Олий Мажлис, халқ, Мурожаат, ютуқ, эътироф, миллий ривожланиш, давлат, сиёсат, бошқарув, демократия, дунё, иқтисод, маънавият, ижтимоий, техник соҳа, маъмурий ислохот.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 03-01-2023

Accepted: 04-01-2023

Published: 22-01-2023

Жонажон Ўзбекистонимиз миллий ривожланишнинг янги даврига дадил кадам қўймоқда. Ҳаётимизнинг барча жабҳаларида улкан ўзгаришлар юз бермоқда¹⁶. Президентимизнинг 2022 йил 20 декабрда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ва халқига Мурожаатида бошланган ушбу сўзлар ўзбек халқининг сўнгги йиллардаги эришган улкан ютуқларини яна бир бор эътирофи ҳисобланади.

Агар эътибор қаратадиган бўлсак, ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида, сиёсий, иқтисодий, маънавий, ижтимоий, техник соҳаларнинг барчасида мамлакатимиз жаҳон рейтингининг муносиб ижобий ўринларини эгаллаб келмоқда. Бу ўзбек миллий ривожланишининг ўзига хос жиҳатлари десак муболаға бўлмайди.

Давлат сиёсатида бошқарув демократик жиҳатдан дунёнинг ривожланган давлатлари каби кенгашга таяниб иш олиб бормоқда. Ҳалқимиз давлат бошқарувига ўзи муносиб деб топган номзодларга овоз бериш орқали раҳбарларни сайламоқда. Эндиликда маҳаллий бошқарувда ҳам раҳбарлар халқ ёки уларнинг вакиллари танловига кўра сайланади.

Президентимиз томонидан жорий йилдаги Мурожаатномада, - “Мамлакатимиз тараққиётини янги поғонага олиб чиқиш учун бошқарув ҳам, қонунчилик ҳам, жамиятимиз ҳам ўзгариши керак. Агар шундай қилмасак, муаммоларни кўриб, кўрмасликка олсак, замондан орқада қоламиз. Халқимиз, ёш авлодимиз биздан рози бўлмайди”, -деб бежиз таъкидланмади. Чунки,

¹⁶ Мирзиёев Ш. Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатнома. Тошкент., 2022 йил 20 декабрь

Президент, янги маъмурий ислохотлар тўғрисидаги Фармон¹⁷ни имзолади. Мамлакатимизда ихчам ва самарали давлат бошқарув тизимига ўтишни таклиф қилинди. Биринчи босқичда вазирликлар ислох қилинди, Ҳукумат иш услуби- ҳам тубдан ўзгарди. Энг аввало, вазирлик ва идоралар сони ҳозирги 61 тадан 28 тага камайтирилди.

Мамлакат раҳбари, “Имом Мотуридий бобомизнинг: «Элу юрт билан ҳамдard бўлиб яшагин, токи халқ хамиша сен билан бирга бўлгай», деган ҳаётий ҳикмати ҳар бир вазир, ҳар қайси раҳбарнинг онги, қалби ва ҳаракатида муҳрланиши лозим” дея таъкидлашлари асосида, давлат сиёсатида улкан ислохотлар кутилмоқда.

Иқтисодий соҳада мулк дахлсизлиги белгиланган ва қонун билан ҳимоя қилинмоқда. Президентимиз халқ билан бўладиган ҳар бир мулоқатида мулк дахлсизлиги ва уни ишончли ҳимоясини таъминлаш борасида йўл-йўриқлар бериб бормоқда. Давлат раҳбарининг таъкидига кўра, - Ўзбекистонда мулк ва инвестициянинг ҳимоячиси қайсидир ҳоким ёки вазир эмас, фақат Конституция, қонун ва суд бўлади.

Ижтимоий соҳада, халқимизнинг миллий маънавий анъаналарига асосан, ижтимоий ҳимояни амалга оширилмоқда. Бу борада тарихимизда илк бор пенсия ва ижтимоий нафақалар миқдорини минимал истеъмол харажатларидан кам бўлмаган даражага олиб чиқилганлиги оилаларга ёрдам беришда статистик даража юқорилаганлиги маълумотларда кўрсатилди. Мисол учун, 2017 йилда кам таъминланган 500 минг оила ижтимоий ёрдам олган бўлса, бугунга келиб 2 миллиондан ортиқ оилаларга кўмак берилмоқда. Ажратилаётган маблағлар эса, 7 баробар кўпайтирилиб, йилига 11 триллион сўмга етганлиги айтилди.

2022 йил 381 нафар спортчимиз жаҳон ва Осиё мусобақаларида, 43 нафар иқтидорли ва билимдон ёшларимиз нуфузли халқаро фан олимпиадалари ҳамда танловларида совринли ўринларни қўлга киритгани барчамизни албатта қувонтиради.

Нуроний отахон ва онахонларимиз оила даврасида, ҳаж ва умра зиёратларида шукроналик дуоларини қилаётгани бизга куч ва ғайрат бағишламоқда.

Миллий ривожланишимизнинг жиҳатларидан бири сифатида ўзбек тилини билиш даражасига эътибор қаратилди. Президент мурожаат қилиш жараёнида, фарзандларимиз хорижийтилни билиши мақсадга мувофиқлиги, лекин она тилини билиши шарт эканлигини алоҳида изоҳлади. Болаларимиз мактабдан она тили ва чет тилларини пухта ўзлаштириб, компьютерда ишлашни ўрганиб чиқиши зарур. Фарзандларимизни касб-хунарларга,

¹⁷ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 24.12.2022 й., 06/22/269/1117-сон

санъат ва маданиятга қизиқтиришимиз лозимлиги ва ўқувчиларда эркин ва креатив фикрлашни, жамоада ишлаш ва мулоқот кўникмаларини шакллантириш зарур¹⁸лигига катта эътибор берилди.

Чорак асрдан сал ошиқроқ, ғоят мураккаб тарихий даврда мамлакатимиз мустақилликка эришгани, миллий давлатчилигимизни тиклаш ва дунё ҳамжамиятидан муносиб ўрин эгаллаб, Ўзбекистон Республикаси Конституциясини ишлаб чиқиш ва амалга татбиқ этиш, ҳаётнинг барча соҳа ва тармоқларини ислоҳ қилиш борасида улкан ютуқларни қўлга киритгани миллий ривожланишнинг дастлабки бочқичи эди. Миллий тарихимизнинг энг кескин ва таҳликали даврида, турли зиддиятлар авж олган, мамлакатимизда миллатлар ва фуқаролар ўртасида уруш хавфи юзага келиб, иқтисодиёт оғир аҳволга тушиб қолган, мухтасар айтганда, эски тузумнинг умри тугаб, янги замон бошланаётган бир пайтда олиб борилган бошқарув ва давлат сиёсати, том маънодаги тарихий ислохотлар Ўзбекистоннинг, ўзбек халқининг кейинги тақдири ва таракқиётида, ҳеч шубҳасиз, ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган эди.

Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, мустақил Ўзбекистон давлатининг асосчиси, буюк давлат ва сиёсат арбоби, ўзбек халқининг улуғ ва ардоқли фарзанди, мамлакатимизнинг Биринчи Президенти Ислон Абдуғаниевич Каримов Ватанимизни мустабид тузум қарамлигидан озод қилиб, ҳалокат ёқасига келиб қолган юртимизни қайта тиклади. Буюк Йўлбошчимиз ғоят қалтис ва таҳликали бир вазиятда оғир қийинчиликлар ва синовларга қарамай, тарихан қисқа даврда Ўзбекистонни жадал ва барқарор суръатлар билан ривожланаётган замонавий демократик давлатга айлантирди¹⁹.

Шунингдек, сўнгги йиллардаги демократик электрон ҳукуматга ўтиши, давлат бошқарувидаги янги маъмурий ислохотлар эса миллий ривожланишдаги навбатдаги салмоқли босқич сифатида мамлакатимизни ривожланган давлатлар қаторига кўтаради.

Бу борада олиб борилаётган кечкин ўзгаришлар, мамлакатимизни барча соҳаларда юксалтиради

Ўзбекистон деб аталмиш катта ва иноқ оиланинг ҳар бир аъзоси тинч ва фаровон ҳаёт кечириши учун зарур шарт-шароитлар яратиш йўлида тинимсиз изланишимиз,- деди мамлакатимиз раҳбари.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда йўлдан йилга янги ислохотларни амалга оширилмоқда, демократик муносабатлар халқимизни сиёсий онги, салоҳияти юксалганлигини кўрсатмоқда. Ахборот технологияси

¹⁸ Мирзиёев Ш. Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатнома. Тошкент., 2022 йил 20 декабрь

¹⁹ Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Қарори. Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти Ислон Абдуғаниевич Каримовнинг хотирасини абадийлаштириш тўғрисида. Тошкент шаҳри 2017 йил 25 январь.

шу даражада юксалмоқдаки, электрон хокимият такомиллашиб, коррупцияга ўрин қолдирмаяпти.

Лекин, миллий ривожланишга ҳисса қўшмоқчи бўлган миллатимиз ҳар бир вакили илмли бўлиши, бажариши лозим деб белгилаётган яратувчилик фаолиятида солиҳлик билан иш юритиши, танқидий фикр юритишни ўзидан бошлаши лозим.

Президентимиз айтганларидек,-“ Биз Ўзбекистонда олиб борилаётган давлат сиёсатининг марказида инсон ва унинг манфаатларини таъминлашни устувор вазифа этиб белгиладик. Бу сиёсат бир йил билан чекланиб қолмаслиги, доимо бардавом бўлиши барчамизга аён.

Аслида ҳам, бизнинг энг бебаҳо бойлигимиз, бу – бунёдкор халқимиз, дуоғўй ота-оналаримиз, навқирон авлодимиз эмасми?

Шу юртда яшаётган ҳар бир инсоннинг тинч ва бахтли ҳаёт кечириши, унинг соғлиғи жойида бўлиши, яхши таълим олиши, оиласини тебратиши учун қандай шароит керак бўлса, ҳаммасини яратиб беришга ҳаракат қиляпмиз ва бу йўлдан асло тўхтамаймиз”.

ФҲЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР:

1.Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 24.12.2022 й., 06/22/269/1117-сон

2.Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Қарори. Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти Ислон Абдуғаниевич Каримовнинг хотирасини абадийлаштириш тўғрисида. Тошкент шаҳри 2017 йил 25 январь.

3.Мирзиёев Ш. Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатнома.Тошкент., 2022 йил 20 декабрь

4. Chuboyeva Ozodaxon. The importance of “Kazilik adabi” in Abu Bakr Kasani’s work “ Badoi-us-sanoe” International Scientific Journal ISJ Theoretical& Applied Science Philadelphia, USA issue 01, volume 81 published January 30, 2020

5. Chuboyeva Ozodaxon . Абу Бакр Косоний и его трудов в педагогике. Научный журнал. Учёный XXI ВЕКА.2020 год ISSN 2410-3586 .85-89 .